

XALIQ SÚYGEN QOSIQSHI SAĞINBAY MATMURATOV

Pirnazarov Begis

Ózbekstan Mámleketlik Konservatoriyası Nókis filiali “Ulıwma kásiplik hám social-gumanitar pánler kafedrası” “Muzıkatanıw” qánigeligi 2-kurs studentı

Kamalova Gúlmariyam

Ilmiy basshı:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10527031>

Annotaciya. Bul maqalada Qaraqalpaq qosıqshılıq jónelisine óz úlesin qosqan belgili qosıqshı, xosh xawaz iyesi Sağınbay Matmuratovtıń ómiri hám dóretiwshiligi haqqında mağluwmat, sonday-aq atqarğan qosıqları, ustazları, islegen dóretiwshilik jumıslarına minezleme berilgen.

Tayanış túsinikler: Muzıka, kórkem óner, xalıq qosıqları, kompozitor, namalar, qosıqshı, pedagog.

PEOPLE'S FAVORITE SINGER SAGINBAI MATMURATOV

Abstract. This article provides information about the life and work of Sagynbai Matmuratovich, a famous singer, the owner of a wonderful voice, who contributed to the development of the Karakalpak singing direction, including his songs, teachers and creativity.

Basic concepts: music, art, folk spoons, composer, melodies, singer, pedagoz.

ЛЮБИМЫЙ НАРОДОМ ПЕВЕЦ САГЫНБАЙ МАТМУРАТОВ

Аннотация. В данной статье представлена информация о жизни и творчестве Сагынбая Матмуратовыча, известного певца, владельца прекрасного голоса, внесшего вклад в развитие каракалпакского певческого направления, в том числе о его песнях, педагогах и творчестве.

Базовые понятия: музыка, искусства, народные песни, композитор, мелодия, певец, педагог.

Muzıka yağny qosıq adamnıń itibarın ózine tarta alıwda, olardıń keyfiyatın jaqsılaw, ishki sezimlerde oyatıwda róli júda joqarı. Onı tıńlağanımızda mádeniy tarepten dem alamız, quwanamız, kewlimiz kóteriledi. Sol sebepli medıtcına aleminde dańqı ketken Buxaralı Abu Ali Ibn Sinonıń “muzıka insanlardı emley aladı” degen dana sózler biykarğa aytilmağan.

Xalqımız televideniye hám radio arqalı beriletuğın hár bir qosıq namalardı tıńlap, onan zawıq alıp, mádeniy tarepten ruxlanıp ómir súrip kelmekte.

Elimizde tanıqlı qosıq atqarıwshılarımız júda kóp, olardıń biri Qaraqalpaq estradasınıń rawajlanıwına óz úlesin qosqan Saǵınbay Matmuratov bolıp tabıladı. Onıń repertuarındaǵı barlıq nama hám qosıqları lirikalıq xarakterde bolıp, ishki muxabbattı, watanǵa súyispenhilikti, mexirmúriybeti súwretleydi.

1960-jılı Kegeyli rayonınıń Xalqabad savxozında apiwayı xızmetkerler shańaraǵında Matmuratov Saǵınbay atlı perzent dunyaǵa keledi. Ol 1967-jılı Xalqabad orayındaǵı orta mektepke oqıwǵa baradı hám oqıp júrgen waqıtları hár qıylı dógereklerge qatnasa baslaydı. Sol waqıtları tek ǵana muzıkaǵa qızıǵıp qoymastan tariyxıy kitapalardı oqıwdı jaqsı kóregen. 6-klasqa ótkennen keyin, Xalqabattıń orayınan Kegeyli rayonlıq balalar muzıka mektebiniń filialı ashıladı hám kishkene Saǵınbay ózi qatar balalar menen birge muzıka mektebine qatnay baslaydı. Ustazı K.Muxanovtan muzıka sırların, qosıq aytıw usılların joqarı dórejede úyrenedi. Sol waqıtları Ǵ.Amanyazovtıń dóretken “Qurılıshı dostım” qosıǵın úyrenedi hám koplegen tańlawlarda qatnasıp jeńilpaz boladı. Oqıwın tamamlap 1977-jılı Tashkent qalasındaǵı A.Островский atındaǵı teatr hám súwretshilik kórkem óner institutında qaraqalpaq toparı ashıladı hámde birqansha jaslar menen sol dárgáyǵa oqıwǵa kiredi. Bul jerde A.Piyazova, D.Allamratova, xalqımızdıń kewlinen jay alǵan tanıqlı qosıqshı, xosh xawaz iyesi Z.Xojanazarova hám basqada belgili qosıqshılarımız benen birge tálim alǵan. Ol qosıq aytıwǵa qızıqanlıǵı sebepli qosıqshı bolıwǵa háreket etken. Institutta oqıp atırǵan waqtında “Aydınlar” ansambliniń kórkemlik jaqtan bashısı, melodist kompozitor Ó.Allanazarov bir qansha qabilyetli jaslardı ansamblge shaqıradı, olardıń arasında Saǵınbay da bar edi. Oqıwın tabıslı tamamlaǵanan soń kórkem ónerge aralasıp dáslep Berdaq atındaǵı mámleketlik teatrın, soń kóp waqıt ótpey radio hám televedeniye janındaǵı xalıq sazları ansamblinde qosıqshı bolıp jumısqa kiredi.

S.Matmuratov óziniń dóretiwshilik jolın M.Jiyemuratovtıń namasına, O.Qojanovtıń sózine jazılǵan “Kegeyleden suw alǵan qız” qosıǵı menen baslaydı, keyin ala N.Qarashaevtıń namasına jazılǵan “Anar gúlleri”, Sh.Ayımbetov namasına “Ańsayman seni”, “Esleymen janım”, K.Abdullaev namasına, A.Aymuratov sózine “Tuwǵan jer”, M.Jiyemuratov naması I.Yusupov sózi “Ayt sen Ájiniyazdıń qosıqlarınan”, N.Qalibekov naması “Jaslıǵım sen meni taslap barasań” Omar shayırdıń “Kewlim sende dur”, X.Turdıqulov naması B.Qayıpnazarov sózine “Gúldey dolanıp” sıyaqlı kóplegen qosıqlardı atqarıp kelmekte. Ansamblde kóp jıllar dawamında qosıqlardı joqarı darejede atqarıp, xalqımızǵa qızmet etip, Sh.Paxratdinov, K.Abdullaev, Q.Alimov sıyaqlı dirijorlar menen islesken.

S.Matmuratovtıń aytıwınsha; -shayırdıń, kompozitordıń nama hám qosıǵı atqarıwshıǵa unasa ol qosıqtıń qıyınshılıǵı bolmaydı. Sebebi óziń qızıǵıp, sol qosıqtı aytqıń keledi, kemis

jerlerin toldırıp ırğaqlar bergin keledi. Qosıqtın jaqsı bolıp shıǵıwı ushın onıń sóz qatarlarına, muzıkasına itibar beriw gerek.

Bir neshe jillardan soń S.Matmuratov qosıq hám ayaq oyın ansambliniń kórkemlik jaqtan basshısı bolıp jumıs isleydin hám 1989-jılı Xorezm vilayatında ótkerilgen Qaraqalpaqstan Respublikasınıń mádeniyat kúnlerinde Xıywa, Úrgensh qalalarında kewil ashar koncertlerge qatnasadı.

1991-jılı A.Saparova bassılıǵında shólkemlestirilgen Alma-ata qalasındaǵı bolıp ótetuǵın “Doslıq” festivalına qatnasadı. Sonıń menen birge Qazaqstan kompozitorlar awaqamında Qaraqalpaq mádeniyat ǵayratkerleri menen ushrasıw ótkerilip onda ol Z.Lepesovtıń “Ey janan” qosıǵın joqarı dárejede atqarıwǵa múyassar boladı. Islegen miynetleri ushın S.Matmuratov 2016-jılı Prezidentimizdiń parmanı menen Ózbekstan Respublikasına xızmet kósetken mádeniyat xızmetkeri degen ataǵına iye boladı. 2020-jılı Ózbekstan mámleketlik filarmoniyası Qaraqalpaqstan Respublikası bolimi qosıq ham ayaq oyın ansamblinin kórkemlik jaqtan basshısı lawazımınan napaqaǵa shıǵadı, dóretiwshiligin toqtatıp qoymastan 2021-jılı Ózbekstan mámleketlik konservatoriyası Nókis filialına jumısqa ornalasıp oqıwshılardıǵı grim ham saxnalıq obraz pání, opera tayarlaw sabaqları boyınsha tálim berip baslaydı. Bul S.Matmuratov ushın jańa taraw bolıp esaplanadı sebebi ol aldın tek atqarıwshı bolıp islegen bolsa, endi ustaz bolıw dárejesine jetedi, óz ústinde kóp isleydi, izlenedi. Onıń házirde oqıwshılar ushın “Qaraqalpaq qosıqshılıq óneri” atlı oqıw qollanbası baspaǵa tayarlanıp atır, janede “Qaraqalpaq qosıqshılıq óneriniń kelip shıǵıwı”, “Qaraqalpaq xalıq qosıqları”, “Elimizde tanıqlı qosıqshılar” atlı temalarda maqalalar jazıp, docent dárejesine iye bolıp óz iskerligin dawam etip atır.

Turmısımız tez pát penen rawajlanganlıqtan, kim qaysı tarawda islemesin zaman menen birge bolıwı gerek. Jaslarımız bir kásipte islegen waqıtlarında jumısına juwapkershilik penen teń qadem taslap barmasa qatarlarınan artta qalıp qoyadı. Sol sebepli jaqsı oqıp, keleshekke umtılıp, tınıp tınshımay miynet etse óziniń niyeti, arızıw armanlarına jetedi dep oylaymız.

REFERENCES

1. Charshemov J. Problems of Using Karakalpak Folklore in Composers //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 3. – C. 270-273.
2. Charshemov J. A REVIEW OF MARKABAY JIEMURATOV'S WORK //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 818-821.

3. Niyazbaeva A., Kamalova G. ÓZBEKISTON XALQ BAXSHISI QALLIEV TEÑELBAY GENJEBAEVICH IJODI //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2023. – Т. 2. – №. 7. – С. 22-24.
4. Begis P., Kamalova G. M. SÓNYES JULDIZ //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 32. – №. 2. – С. 55-59.
5. Aysawle J., Kamalova G. M. SAHRA BÚLBÚLI ROZA QUTEKEEVA //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 32. – №. 2. – С. 60-66.
6. Dautbaeva G., Kamalova G. A SHINING STAR //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 880-884.
7. Segizbaeva G., Kamalova G. M. DEVELOPMENT OF THE ORCHESTRA OF MUSICAL INSTRUMENTS IN KARAKALPAKSTAN //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 875-879.
8. Niyazbaeva A. J., Kamalova G. M. CHANQOVUZ MUSIQA ASBOBI VA UNING TURLARI //Journal of Integrated Education and Research.–2023. – Т. 2. –№. 1. – С. 26-30.
9. Kamalova G. M. et al. QARAQALPAQTIN BAY MIYRASI //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 32. – №. 2. – С. 52-54.
10. Kamalova G. M., Axmetovna M. A. QOBIZ HAM JIRAWSHILIQ DASTURLERIN SAQLAW //Лучшие интеллектуальные исследования.–2023.–Т. 9. – №. 1. – С. 123-126.
11. Kamalova G., Akhmetovna M. A. THE LEGACY THAT HAS COME DOWN TO US AS “JETI ASIRIM” //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2023. – Т. 9. – №. 1. – С. 117-122.
12. Kamalova G. M. et al. ÓZBEKISTAN XALIQ BAQSISI ĞAYRATDIN ÓTEMURATOV //TADQIQOTLAR. – 2023. – Т. 25. – №. 1. – С. 40-42.
13. Kamalova G. M. et al. ÓZBEK MUZIKASINDA BALALAR FOLKLORI //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 39. – №. 2. – С. 85-87.
14. Тажетдинова С. М., Худайбергенова Г. Ж. Формирование музыкальной культуры студентов //Молодой ученый. – 2018. – №. 47. – С. 380-382.
15. Тажетдинова С. М. Народные песни как фактор развития личности учащихся //Вестник Курганского государственного университета. – 2018. – №. 3 (50). – С. 62-62.
16. Guldana S., Kamalova G. M. J. CHARHEMOVTIN DORETIWSHILIGINDE FUGA JANRI //World scientific research journal. – 2023. – Т. 22. – №. 2. – С. 32-38.
17. Gulxumar D., Gulmaryam K. BASHEROV DYNASTY //World scientific research journal. – 2023. – Т. 22. – №. 2. – С. 26-31.

18. Gúlmaryam K. QARAQALPAQ QIZ BAQSISI SAPARGÚL //World scientific research journal. – 2023. – T. 22. – №. 2. – C. 39-42.
19. Kamalova G. M. et al. QARAQALPAQSTANDA AKADEMIYALIQ VOKAL JÓNELISI //World scientific research journal. – 2023. – T. 22. – №. 2. – C. 21-25.
20. Kamalova G. M., Axmetovna M. A. QOBIZ HÁM JIRAWSHILIQ DÁSTÚRLERIN SAQLAW //Лучшие интеллектуальные исследования.–2023.–Т. 9. –№. 1. – C. 123-126.
21. Kamalova G. M. et al. ÓZBEK MUZIKASINDA BALALAR FOLKLORI //Journal of new century innovations. – 2023. – T. 39. – №. 2. – C. 85-87.
22. Begis P., Kamalova G. M. SÓN BES JULDIZ //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 32. – №. 2. – C. 55-59.
23. Niyazbaeva A., Kamalova G. ÓZBEKISTON XALQ BAXSHISI QALLIEV TEÑELBAY GENJEBAEVICH IJODI //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2023. – Т. 2. – №. 7. – C. 22-24.
24. Abdikarimova I. T., Kamalova G. M. QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASÍNDAGÍ BIRINSHI FLEYTA ATQARÍWSHÍSÍ //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 43. – №. 3. – C. 178-181.
25. Segizbaeva G., Kamalova G. M. DEVELOPMENT OF THE ORCHESTRA OF MUSICAL INSTRUMENTS IN KARAKALPAKSTAN //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – C. 875-879.
26. Abdikarimova I. T., Kamalova G. M. QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASÍNDAGÍ BIRINSHI FLEYTA ATQARÍWSHÍSÍ //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 43. – №. 3. – C. 178-181.
27. Kamalova G. M. et al. ÓZBEKSTAN XALIQ BAQSISI GAYRATDIN ÓTEMURATOV //TADQIQOTLAR. – 2023. – Т. 25. – №. 1. – C. 40-42.
28. Kamalova G. M. et al. ÓZBEK MUZIKASINDA BALALAR FOLKLORI //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 39. – №. 2. – C. 85-87.
29. Kamalova G. M. et al. ÓZBEK MUZIKASINDA BALALAR FOLKLORI //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 39. – №. 2. – C. 85-87.
30. Kamalova G. M. et al. QARAQALPAQTIN BAY MIYRASI //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 32. – №. 2. – C. 52-54.
31. Kamalova G. M. et al. QARAQALPAQSTANDA AKADEMIYALIQ VOKAL JÓNELISI //World scientific research journal. – 2023. – Т. 22. – №. 2. – C. 21-25.

32. Guldana S., Kamalova G. M. J. CHARSEMOVTIŃ DÓRETIWSHILIGINDE FUGA JANRI //World scientific research journal. – 2023. – T. 22. – №. 2. – С. 32-38.
33. Kamalova, G. (2023). QÁLEMI ÓTKIR KOMPOZITOR (D.Djañabaeva dóretiwshilik jolí). Вестник музыки и искусства, 1(2), 37–39

MODERN SCIENCE
& RESEARCH